

Título: A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO NO USO DE ANTIBIÓTICOS EM PACIENTES HOSPITALIZADOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Rubén Breno Matos Carvalho¹, Prof. Dr. Paulo Iury Gomes Nunes².

¹ - Centro Universitário Uniateneu; ² - Prof. Dr. do Centro Universitário Ateneu

Email: ruben.franciscus@gmail.com

Introdução: Os antibióticos estão entre os medicamentos mais utilizados no ambiente hospitalar, especialmente em pacientes com infecções agudas e maior gravidade clínica. Contudo, o acompanhamento farmacoterapêutico destaca-se como estratégia relevante para promover o uso racional de medicamentos e ampliar a segurança do paciente.

Objetivos: Analisar a importância do acompanhamento farmacoterapêutico realizado pelo farmacêutico clínico em pacientes hospitalizados em uso de antibióticos.

Métodos: Trata-se de uma revisão da literatura, de abordagem qualitativa, realizada entre 2022 e 2026. A busca foi conduzida no Google Acadêmico com os descritores “acompanhamento farmacoterapêutico” AND “antibióticos”. Inicialmente, foram identificados 75 estudos. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão e leitura de títulos, resumos e, quando necessário, do texto completo, 12 artigos foram selecionados.

Resultados e Discussão: Os estudos selecionados demonstraram que o acompanhamento farmacoterapêutico e suas recomendações clínicas contribuíram de forma relevante para a identificação, prevenção e resolução de problemas relacionados a medicamentos em pacientes hospitalizados em uso de antibióticos. Entre as principais intervenções descritas, destacaram-se ajustes de dose, diluição, aprazamento, tempo de infusão e duração do tratamento, além do monitoramento de parâmetros laboratoriais e clínicos voltados à efetividade terapêutica e à prevenção de eventos adversos, especialmente nefrotoxicidade. Observou-se, ainda, que a atuação farmacêutica favorece a otimização farmacocinética da antibioticoterapia, por meio da interpretação de dados como vancocinemia e albumina sérica, auxiliando na individualização terapêutica, sobretudo em pacientes críticos e com disfunção renal. Alguns estudos evidenciaram o sucesso das intervenções farmacêuticas na identificação de incompatibilidades medicamentosas quando administradas em equipo Y envolvendo antibióticos em pacientes oncopediátricos e a redução de terapias empíricas em pacientes psiquiátricos. Ademais, os achados apontaram contribuições para a racionalização do uso de antimicrobianos, enfrentamento da resistência bacteriana, melhoria da qualidade assistencial e possível redução de custos hospitalares.

Conclusão: O acompanhamento farmacoterapêutico no uso de antibióticos em pacientes hospitalizados mostrou-se uma estratégia relevante para otimizar a farmacoterapia, reduzir eventos adversos, prevenir desfechos negativos associados ao uso inadequado desses medicamentos e fortalecer a segurança do paciente.

Palavras-Chave: Segurança do paciente; Farmácia clínica; Antibioticoterapia; Uso racional de medicamentos.

REFERÊNCIAS

COUTINHO, Georgia Câmara; et al. Implantação e estruturação do serviço de farmácia clínica em um hospital psiquiátrico da rede pública de saúde. *Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde*. [S.l.], v. 12, n. 4, p. 1-8, 2021. Disponível em: <https://doaj.org/article/57d98988dc174074815c8ace9f36cd09>. Acesso em 13 de março de 2026.

DAMASCENO, Ana Julia Santos; et al. Farmacêutico no controle e prevenção de infecções hospitalares em idosos. *Revista Científica Digital*. [S.l.], v. 1, n. 1, p. 112-131, setembro/2025. Disponível em: <https://www.cientificadigital.org/books/chapter/farmacaceutico-no-controle-e-prevencao-de-infecoes-hospitalares-em-idosos>. Acesso em 13 de março de 2026.

DANTAS, Mariana Morais; et al. Cuidados farmacêuticos aos pacientes pediátricos oncológicos hospitalizados: uma revisão da farmacoterapia. *Journal of Biology & Pharmacy and Agricultural Management*. [S.l.], v. 17, n. 3, p. 674-689, 2021. Disponível em: https://revista.uepb.edu.br/BIOFARM/pt_BR/article/view/2275/1862. Acesso em 20 de março de 2026.

FERREIRA Alan Muniz; PINHEIRO, Márcia Verônica Resende de Souza; ANDRADE, Leonardo Guimarães de. Uso racional de antibióticos e resistência bacteriana na internação pediátrica. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*. São Paulo, v. 11, n. 9, p. 3124-3136, setembro/2025. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/21136/12919>. Acesso em 20 de março de 2026.

GONÇALVES, Jenifer Moreira; SILVA, Heytor Sousa; TREVISAN, Marcio. A importância do farmacêutico no âmbito hospitalar e as vantagens da interdisciplinaridade do cuidado para a saúde e segurança dos pacientes. *Brazilian Journal of Development*. Curitiba, v.7, n.11, p. 102989-103000, novembro/2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/39139/pdf>. Acesso em 20 de março de 2026.

LIMA, Joyce dos Santos; MENDONÇA, Larissa Aguiar de. Descrição da Nefrotoxicidade de Antimicrobianos Hospitalares e a Atuação do Farmacêutico na Monitorização. *Revista Científica Cognitionis*. [S.l.], v.7, n.2, p.01-18, outubro/2024. Disponível em: <https://revista.cognitionis.org/index.php/cogn/article/view/548/439>. Acesso em 13 de março de 2026.

MARIM, Fernando Auco; et al. A importância do acompanhamento farmacoterapêutico e das intervenções farmacêuticas na segurança do paciente em ambiente hospitalar: uma revisão bibliográfica. *Revista Eletrônica Ciência e Tecnologia Futura*. [S.l.], v. 01, n. 01, p. 186-196, junho/2025. Disponível em: <https://revista.grupofaveni.com.br/index.php/revista-eletronica-ciencia-tecno/article/view/2114/1118>. Acesso em 13 de março de 2026.

MEDEIROS, Helen Salvador Lopes; et al. Perfil das crianças com pneumonia adquirida na comunidade e farmacoterapia antimicrobiana domiciliar. *Revista Prevenção de Infecção e Saúde*. [S.l.], v. 11, n. 1, setembro/2025. Disponível em: <https://periodicos.ufpi.br/index.php/repis/article/view/4076>. Acesso em 13 de março de 2026.

REFERÊNCIAS

RIVERA, Juan Gonzalo Bardález; et al. Monitorização farmacoterapêutica da vancomicina em pacientes em UTI. Revista JRG de Estudos Acadêmicos. [S.l], v. 06, n. 13, p. 1617-1625, 2023. <https://www.revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/772/712>. Acesso em 20 de março de 2026.

OLIVEIRA, Annie Elisandra Mesquita de; et al. Intervenção na antibioticoterapia de uso restrito na unidade de terapia intensiva: revisão sistemática. Brazilian Journal of Development. Curitiba, v.7, n.4, p.33453-33476, abril/2021. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/27460/21757>. Acesso em 20 de março de 2026.

ROCHA, Ayandra de Araújo Aguilar; et al. A importância do farmacêutico no controle da infecção hospitalar. Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro. [S.l], v. 09, n. 1, julho/2023. Disponível em: <https://remunom.ojsbr.com/multidisciplinar/article/view/1157/1122>. Acesso em 20 de março de 2026.

RORIZ Nathália Franco; et al. Stewardship de antimicrobianos em uma unidade de terapia intensiva durante a pandemia da COVID-19 em um hospital privado. Research, Society and Development. [S.l], v. 11, n. 12, p. 1-14, 2022. <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/31965/28936>. Acesso em 20 de março de 2026.

SESTREN, Bianca; et al. Otimização farmacocinética de antimicrobianos: uma estratégia de stewardship em pacientes pediátricos com pneumonia e hipoalbuminemia. Journal of Hospital Pharmacy and Health Services. [S.l], v. 16, n. 2, p. 1-09, junho/2025. Disponível em: <https://jhphs.org/sbrafh/article/view/1314/1015>. Acesso em 20 de março de 2026.

VIANA, Stéphanie de Souza Costa; ARANTES, Tiago; RIBEIRO, Sabrina Corrêa da Costa. Interventions of the clinical pharmacist in an Intermediate Care Unit for elderly patients. Revista Einstein. São Paulo, v. 15, n. 03, p. 283-288, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eins/a/pFsKYyFVxbSSpDv97M53gKN/?lang=en>. Acesso em 13 de março de 2026.